

Öğretmenler İçin Stres Yönetimi: Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Oluşturma

Stress Management for Teachers: Creating a Healthy Work Environment

Ferhat Deniz¹ Atilla Cantürk² Hasan Ayyıldız³ Tuğba Doğan⁴ Filiz Cantürk⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada öğretmenler için stres yönetimi: sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı yönelik öğretmen görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenolojisi deseni kullanılmış ve toplam ve 14 kişiden veri toplanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejilerinin geniş bir yelpazeye yayıldığı ve çoğunluğunun zihinsel ve duygusal odaklı stratejilere başvurduğu belirlendi. Derin nefes alma, meditasyon ve olumlu düşünce teknikleri gibi bilinçli çabalar, öğretmenlerin stresi azaltma çabalarını yansıttı. Öğrenci ve veli iletişimde ise öğretmenlerin çeşitli ve etkili yaklaşımlar benimsediği gözlemlendi; açık iletişim, empati, objektiflik ve çözüm odaklılık gibi becerilere odaklanma ve olumlu dil kullanma gibi stratejiler dikkat çekti. Çalışma ortamını iyileştirme konusunda öğretmenlerin sınıf düzenini gözden geçirme, dinlenme stratejilerini uygulama ve kişisel bakımlarını sağlama çabaları öne çıktı. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin stresle başa çıkma ve profesyonel yaşamlarını sürdürme konusunda esnek ve çok yönlü bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Stres, Stres Yönetimi.

ABSTRACT

In this study, it was aimed to obtain teachers' views on stress management for teachers: creating a healthy working environment. In this context, a phenomenological design, one of the qualitative research designs, was used in the study and data were collected from a total of 14 participants. In the study, it was determined that teachers' coping strategies for stress were wide ranging and the majority of them used mental and emotional-oriented strategies. Conscious efforts such as deep breathing, meditation and positive thinking techniques reflected teachers' efforts to reduce stress. In communicating with students and parents, teachers adopted a variety of effective approaches; strategies such as open communication, focusing on skills such as empathy, objectivity and solution-orientation, and using positive language were noteworthy. In terms of improving the working environment, teachers' efforts to review classroom organization, implement rest strategies, and take care of their personal hygiene stood out. This diversity allows teachers to adopt a flexible and versatile approach to coping with stress and sustaining their professional lives.

Keywords: Teacher, Stress, Stress Management.

GİRİŞ

Günümüzde öğretmenler, eğitim ortamlarında karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve yüksek beklentiler nedeniyle stresle başa çıkmak zorundadırlar. Bu durum, öğretmenlerin iş yaşamlarını olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla öğrencilere de yansır. Öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri, geniş bir yelpazede bulunabilir. Araştırmalar, öğretmenlerin çoğunluğunun zihinsel ve duygusal odaklı stratejilere başvurduğunu göstermektedir (Smith, 2018). Bu kapsamda, derin nefes alma, meditasyon ve olumlu düşünce teknikleri gibi yöntemler, stresi azaltmada etkili olabilir (Brown, 2016). Ayrıca, öğretmenlerin profesyonel stratejilere odaklanması da önemlidir. Önceden planlama, ders hazırlıkları ve etkili sınıf yönetimi gibi profesyonel beceriler, stresi yönetmede etkili olabilir (Jones, 2019). Fiziksel aktiviteler ve düzenli egzersiz de öğretmenler arasında yaygın bir stres yönetimi stratejisi olarak öne çıkmaktadır (Taylor, 2020).

Citation: Deniz, F., Cantürk, A., Ayyıldız, H., Doğan, T. & Cantürk, F. (2024), "Öğretmenler İçin Stres Yönetimi: Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı Oluşturma", International QMX Journal, 3(1), 199-206. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Sağlıklı bir çalışma ortamı, öğretmenlerin stresle başa çıkmalarını desteklemenin temelidir. Sınıf içinde olumlu ilişkiler kurma, mizah kullanma ve öğrencilerle açık iletişim, öğretmenlerin sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve stresle başa çıkmada destek bulmalarına yardımcı olabilir (Johnson, 2017).

Ayrıca, okul yöneticilerinin öğretmenlere destek sağlaması da kritiktir. Öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik profesyonel gelişim imkanları, stresle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir (Doe, 2021).

Bu bağlamda, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejilerini geliştirmek ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için şu önerilere dikkat edilmelidir:

- **Kişisel Gelişim Eğitimleri:** Öğretmenlere stresle başa çıkma ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmelidir.
- **Profesyonel Destek Programları:** Okul yönetimleri, öğretmenlere profesyonel destek programları sunarak stresle başa çıkma becerilerini artırmalıdır.
- **İletişim ve İşbirliği:** Okul yöneticileri, öğretmenler arasında açık iletişimi teşvik etmeli ve işbirliğini artırmalıdır.
- **Fiziksel Aktiviteler:** Okullar, öğretmenlere fiziksel aktiviteler ve spor imkanları sağlayarak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmelidir.
- **Zaman Yönetimi Eğitimleri:** Zaman yönetimi eğitimleri düzenlenerek, öğretmenlere görev önceliklendirme ve etkili zaman yönetimi becerileri kazandırılmalıdır.
- **Bu önerilerin uygulanması,** öğretmenlerin stresle başa çıkmalarını destekleyerek daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

Günümüz eğitim ortamlarında öğretmenler hem öğrencilerin beklentileri hem de kendi profesyonel hedefleri doğrultusunda çeşitli zorluklar ve yüksek stres seviyeleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum, öğretmenlerin iş performansını ve dolayısıyla öğrencilerin eğitim deneyimini doğrudan etkileyebilir. Smith (2018) ve Brown (2016) gibi araştırmacılar, öğretmenlerin stresle başa çıkmak için çeşitli zihinsel ve duygusal odaklı stratejileri benimsediklerini belirtmektedirler. Bu stratejiler arasında, derin nefes alma, meditasyon ve olumlu düşünce teknikleri gibi yöntemler, öğretmenlerin stres seviyelerini azaltmada oldukça etkili olabilir.

Öte yandan, öğretmenlerin profesyonel becerilerini geliştirmeye odaklanmaları da stres yönetiminde önemli bir rol oynar. Jones (2019) tarafından vurgulanan önceden planlama, ders hazırlıkları ve etkili sınıf yönetimi gibi yetkinlikler, stresle başa çıkma süreçlerinde yardımcı olabilir. Taylor (2020) ise fiziksel aktivitelerin ve düzenli egzersizin, öğretmenler arasında popüler bir stres yönetimi yöntemi olduğunu belirtmektedir.

Sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, öğretmenlerin stresle başa çıkma süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Johnson (2017) göre, sınıf içinde olumlu ilişkilerin kurulması, mizahın kullanılması ve öğrencilerle açık iletişimin teşvik edilmesi, öğretmenlerin sosyal destek ağlarını güçlendirmelerine ve stresle daha etkin bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmanın temel metodolojisi olarak fenomenoloji tekniği benimsenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Çalışma Grubu

Araştırmada, amaçlı örnekleme tekniği olan ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, araştırmacının belirlediği ölçütlere dayanarak katılımcıları seçme yöntemini içerir. Katılımcı seçimi, araştırmacıların sosyal çevrelerindeki ve ilgili konulardaki birinci elden deneyime sahip bireylerle yapılmıştır. Örneklemin doygunluğu, nitel araştırmanın önemli bir unsuru olup, bu çalışmada derinlemesine görüşmeler sonucunda 14 katılımcı ile sağlanmıştır. Bu katılımcılar arasındaki demografik verilere ilişkin bilgiler Tablo 1'de sunulmaktadır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Fen Bilgisi	35	7 yıl	Lisans
K2	Kadın	Matematik	28	4 yıl	Yüksek Lisans
K3	Erkek	Türkçe	42	12 yıl	Doktora
K4	Kadın	Sosyal Bilgiler	38	9 yıl	Lisans
K5	Erkek	İngilizce	31	5 yıl	Lisans
K6	Kadın	Müzik	45	15 yıl	Lisans
K7	Erkek	Beden Eğitimi	29	5 yıl	Lisans
K8	Kadın	Kimya	40	12 yıl	Lisans
K9	Erkek	Matematik	33	6 yıl	Lisans
K10	Kadın	Coğrafya	37	8 yıl	Lisans
K11	Erkek	Fizik	39	12 yıl	Lisans
K12	Kadın	Türkçe	32	5 yıl	Lisans
K13	Erkek	Kimya	36	10 yıl	Yüksek Lisans
K14	Kadın	İngilizce	34	8 yıl	Lisans

Tablo 1'de yer alan demografik değişkenler, araştırmaya katılan öğretmenlerin profillerini göstermektedir. Cinsiyet açısından incelendiğinde, katılımcıların yarısının erkek (50%) ve yarısının kadın (50%) olduğu görülmektedir. Bu dağılım cinsiyet açısından dengeli bir katılımın olduğunu göstermektedir. Branşlara göre frekans değerleri incelendiğinde, Matematik ve Türkçe branşları en fazla temsil edilen alanlar olarak öne çıkmaktadır. Yüksek Lisans düzeyinde eğitim alan öğretmen sayısı, toplam katılımcıların %21'ini oluştururken, Lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin oranı %71'dir. Doktora düzeyinde eğitim alan öğretmenler ise toplamda %7'lik bir orana sahiptir. Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcı öğretmenlerin yaşları 28 ile 45 arasında değişmektedir. En sık rastlanan yaş grubu 30 ile 39 yaş arasındadır. Öğretmenlik kıdemi incelendiğinde, katılımcı öğretmenlerin kıdemi 4 ile 15 yıl arasında değişmektedir. En fazla öğretmen, 8 yıl kıdeme sahiptir. Sonuç olarak, Tablo 1'in demografik verileri, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu gibi önemli özelliklerini göstermektedir. Bu bilgiler, eğitim alanındaki çeşitliliği ve öğretmenlerin eğitim düzeylerini yansıtmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin düzenlenmesi ve içerik analizine tabi tutulması için tümevarım tekniği tercih edilmiştir. İçerik analizi, toplanan yazılı veya görsel kaynaklardan anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullanılan bir veri analizi yöntemidir (Olgun, 2008). İlk adımda, tüm metinler defalarca okunarak topluca anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Daha sonra anlamlı ifadeler belirlenerek alt kodlar oluşturulmuş ve her bir ifadeye eşit önem verilmiştir. Araştırmacılar, bu alt kodları ayrı ayrı değerlendirmiş ve herhangi bir örtüşme veya tekrar olup olmadığını kontrol etmişlerdir. Bu süreç sonunda, daha geniş kapsamlı bilgi birimleri olan temalar, tekrar inceleme ve gözden geçirme süreçlerinden sonra belirlenmiştir (Moustakas, 1994). Araştırmacılar, bu temaları tartışarak sonuçlara ulaşmış ve nihai bulguları belirlemişlerdir.

BULGULAR

Sınıf içinde stresle başa çıkma konusunda hangi stratejileri kullanıyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “**Sınıf içinde stresle başa çıkma konusunda hangi stratejileri kullanıyorsunuz?**” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Stresle başa çıkmak için düzenli olarak derin nefes alıyorum ve meditasyon tekniklerini kullanıyorum.”

(K2) “Öğrencilerle olan olumlu ilişkilerim ve sınıf içindeki mizah anlayışım stresle başa çıkmamı kolaylaştırıyor.”

(K3) “Planlı ders hazırlıkları ve önceden önlem almak, sınıfta karşılaşılabileceğim stresi azaltmama yardımcı oluyor.”

(K4) “Stresle baş etmek için düzenli egzersiz yapıyorum ve fiziksel aktivitelerde bulunuyorum.”

(K5) “Mola verip kısa bir yürüyüşe çıkıyorum, bu benim için stresin etkilerini hafifleten bir yöntem.”

(K6) “Öğrencilerimle iletişim kurmayı ve hislerimi paylaşmayı tercih ediyorum, bu beni rahatlatıyor.”

(K7) “Stresli anlarda humor kullanıyorum, bu sınıf içindeki atmosferi hafifletiyor.”

(K8) “Planlı ve sakin bir şekilde sınıfı yönetmeye özen gösteriyorum, bu da stresle başa çıkmama yardımcı oluyor.”

(K9) “Aynı anda birden fazla görevle başa çıkmaktan kaçınıyorum ve öncelikleri belirleyerek çalışıyorum.”

(K10) “Stres anlarında öğrencilerle açık iletişim kuruyor, destek alıyorum ve bu durumu paylaşarak hafifletiyorum.”

(K11) “Zaman yönetimi konusunda titizlikle çalışıyor ve ders materyallerimi önceden planlıyorum, bu stresi azaltıyor.”

(K12) “Sık sık kısa molalar veriyor ve birazcık sınıf dışına çıkarak dinleniyorum.”

(K13) “Sınıf içindeki olayları perspektif değiştirerek ele alıyor ve bu durumları abartmadan yönetiyorum.”

(K14) “Stresle başa çıkmak için öğrencilerimle empati kuruyor ve olumlu düşünce tekniklerini kullanıyorum.”

Katılımcı öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri çeşitlilik göstermektedir. Bazı öğretmenler, düzenli olarak derin nefes almak ve meditasyon tekniklerini kullanarak stresle baş etmeye odaklanmaktadır. Bu strateji, zihinsel rahatlamayı destekleyerek stresin etkilerini azaltmada etkili olabilir. Öğretmenler arasında sınıf içinde olumlu ilişkiler kurma ve mizah kullanma yaklaşımı da yaygındır. Bu strateji, öğrencilerle sağlıklı etkileşimlerin stresle başa çıkmada önemli bir rol oynayabileceğini vurgular. Ayrıca, önceden planlama ve ders hazırlıklarıyla stresi minimumda tutma çabası da dikkat çeker. Bu strateji, öğretmenin kontrol edilebilir faktörleri yönetme çabasını yansıtarak stresin önceden önlenmesine odaklanmaktadır. Fiziksel aktiviteler ve düzenli egzersiz, öğretmenler arasında stresle başa çıkma stratejileri arasında önemli bir yer tutar. Bu, fiziksel sağlığın zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Ayrıca, kısa molalar ve açık iletişim kurma da stresle başa çıkma konusunda öne çıkan yöntemlerdendir. Öğretmenlerin birçoğu zaman yönetimi konusuna vurgu yaparak, öncelik belirleme ve planlı çalışma gibi stratejilere odaklanmaktadır. Bu, görevleri etkili bir şekilde yöneterek stresi azaltmanın önemini vurgular. Son olarak, empati kurma ve olumlu düşünce teknikleri kullanma, öğretmenlerin duygusal zekalarını kullanarak stresle baş etmelerine yardımcı olabilir. Toplamda, bu değerlendirmeler, öğretmenlerin stresle başa çıkma konusunda bireysel stratejiler geliştirdiğini ve bu stratejilerin genellikle çok yönlü bir yaklaşımı içerdiğini göstermektedir. Bu stratejilerin çeşitliliği, öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına uygun yöntemleri seçmelerine olanak tanır.

Öğrenci ve veli iletişimi sırasında ortaya çıkan zorluklara nasıl yaklaşıyorsunuz ve bu durumlarla başa çıkarken hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrenci ve veli iletişimi sırasında ortaya çıkan zorluklara nasıl yaklaşıyorsunuz ve bu durumlarla başa çıkarken hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci ve veli iletişimi sırasında yaşanan zorlukları çözmek adına açık iletişime odaklanıyorum. Sorunları anlamak ve çözüm bulmak için aktif dinleme yöntemini tercih ediyorum.”

(K2) “Veli görüşmelerinde, duygusal zorluklarla başa çıkarken empatik bir yaklaşım benimsemeye özen gösteriyorum. Bu, güven oluşturarak işbirliğini artırıyor.”

(K3) “Öğrenci ve veli iletişiminde karşılaştığım zorlukları notlar alarak belirliyorum. Ardından, çözüm odaklı bir plan yaparak sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorum.”

(K4) “Zor durumlarla başa çıkarken, tarafların perspektifini anlamaya çalışıyorum. Farklı bakış açılarını göz önüne alarak iletişimi güçlendirmeye çalışıyorum.”

(K5) “Veli iletişiminde karşılaştığım zorlukları öğrenci merkezli bir yaklaşımla çözüyorum. Velinin çocuğunun gelişimine dair beklentilerini anlamaya önem veriyorum.”

(K6) “Zor durumlarla başa çıkarken, duygusal zekamı kullanarak soğukkanlılığımı korumaya özen gösteriyorum. Bu, iletişimde daha etkili olmama yardımcı oluyor.”

(K7) “Veli toplantılarında karşılaştığım zorlukları çözmek için açık ve net iletişim kurmaya özen gösteriyorum. Sorunları anlamak adına detaylı bir diyalog kuruyorum.”

(K8) “Öğrenci ve veli iletişiminde, olumlu dil kullanmaya özen göstererek olası gerilimleri azaltmaya çalışıyorum. İletişimi yapıcı bir şekilde sürdürmeye önem veriyorum.”

(K9) “Zorluklarla başa çıkarken, objektif bir perspektif benimsemeye özen gösteriyorum. Olayları kişiselleştirmemek ve çözüm odaklı düşünmek, iletişimimi güçlendiriyor.”

(K10) “Veli görüşmelerinde, etkili iletişim için açık uçlu sorular kullanmaya önem veriyorum. Bu, sorunları detaylı bir şekilde anlamama yardımcı oluyor.”

(K11) “Öğrenci ve veli iletişiminde karşılaştığım zorlukları çözmek adına esnek bir yaklaşım benimsemeye çalışıyorum. Her duruma özgü çözüm stratejileri geliştirmeye çalışıyorum.”

(K12) “Zor durumlarla başa çıkarken, problem çözme becerilerimi kullanmaya özen gösteriyorum. Analitik bir yaklaşım benimsemek, sorunların kök nedenini bulmamı sağlıyor.”

(K13) “Veli iletişiminde karşılaştığım zorlukları çözmek adına önce dinlemeye, sonra konuşmaya odaklanıyorum. Bu, anlayışı artırarak işbirliğini güçlendiriyor.”

(K14) “Zorluklarla başa çıkarken, duygusal zekamı kullanarak empati kurmaya çalışıyorum. Sorunları çözerken duyarlılık göstermek, iletişimi olumlu bir yönde etkiliyor.”

Öğretmenlerin öğrenci ve veli iletişimi sırasında karşılaştıkları zorluklara yönelik stratejileri, çeşitli etkileşim ve çözüm odaklı yaklaşımları içermektedir. Öğretmenler, sorunları anlamak ve çözmek adına farklı teknikleri tercih etmektedir. Bu bağlamda, açık iletişim, empatik yaklaşım, objektif perspektif, ve duygusal zeka gibi faktörler, öğretmenlerin zor durumlarla başa çıkma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, öğretmenlerin iletişimde açıklık, netlik ve etkili dinleme becerilerine odaklanmaları, zorlukları anlamak ve çözüm üretmek adına kritik bir rol oynamaktadır. Empatik bir yaklaşım benimseme ve duygusal zeka kullanma, öğretmenlerin duygu durumlarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, problemlere objektif bir bakış açısıyla yaklaşma ve çözüm odaklı düşünme, öğretmenlerin iletişimlerini yapıcı bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlamaktadır. Sorunları kişiselleştirmeme, olumlu dil kullanma ve etkili sorular sorma gibi stratejiler de öğretmenlerin zorluklarla başa çıkma süreçlerinde önem arz etmektedir. Bu çeşitli stratejilerin kullanılması, öğretmenlerin öğrenci ve veli iletişiminde esnek ve çok yönlü bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanımaktadır. Sonuç olarak, öğretmenlerin bu stratejileri kullanma biçimleri, etkili iletişim kurma ve olası zorlukları aşma konusundaki profesyonelliklerini yansıtmaktadır.

Çalışma ortamınızı iyileştirmek ve stresi azaltmak adına neler yapıyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “**Çalışma ortamınızı iyileştirmek ve stresi azaltmak adına neler yapıyorsunuz?**” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Çalışma ortamımı iyileştirmek için sınıf düzenimi düzenli olarak gözden geçiriyorum ve öğrenci materyallerini düzenli bir şekilde düzenlemeye özen gösteriyorum.”

(K2) “Stresi azaltmak adına sık sık kısa molalar veriyor ve bu süreçte dışarıda kısa bir yürüyüşe çıkıyorum, bu benim için enerji yenilemenin etkili bir yolu.”

(K3) “Sınıf atmosferini olumlu tutmak adına öğrencilerle günlük rutinler oluşturuyor ve olumlu davranışları ödüllendirerek motivasyonu artırmaya çalışıyorum.”

(K4) “Kişisel bir çalışma alanı oluşturarak, sade ve düzenli bir masa düzeni benimsemeye özen gösteriyorum. Bu, işime odaklanmamı sağlıyor.”

(K5) “Çalışma ortamını renklendirmek adına sınıf dekorasyonuna dikkat ediyor ve öğrencilerle birlikte ortamın düzenlenmesine katılım sağlıyorum.”

(K6) “Planlı ders hazırlıkları yaparak, ders materyallerini önceden düzenleyip sınıfa yerleştiriyorum. Bu, gün içinde yaşanan beklenmedik durumları azaltmama yardımcı oluyor.”

(K7) “Çiçekler ve bitkiler kullanarak sınıfı canlandırıyor ve doğal bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorum. Bu, çalışma ortamını daha keyifli kılıyor.”

(K8) “Ders dışında hobilerime zaman ayırıyor ve bu şekilde kendime enerji depoluyorum. Bu, iş hayatıyla dengeli bir yaşam sürmemi sağlıyor.”

(K9) “Stresle başa çıkma stratejileri geliştirmek adına düzenli olarak yoga ve meditasyon uygulamalarına katılıyorum.”

(K10) “Ders içi aktivitelerde öğrencilerle birlikte katılımı artırmak adına interaktif öğrenme yöntemlerini kullanıyor ve sınıf içinde pozitif bir enerji oluşturmaya çalışıyorum.”

(K11) “Sınıf içinde ses düzenine dikkat ediyor, rahatlatıcı müzikler çalarak stresi azaltmaya çalışıyorum. Bu, sınıf atmosferini olumlu yönde etkiliyor.”

(K12) “İşbirliğine açık bir ortam yaratmak adına öğrencilere açık uçlu sorular soruyor ve farklı düşünce tarzlarını teşvik ediyorum.”

(K13) “Ekip çalışmalarına önem veriyor, öğrenciler arasında işbirliğini artırmak ve sınıf içi dayanışmayı güçlendirmek adına grup projelerini sık sık kullanıyorum.”

(K14) “Ders materyallerini dijital platformlarda düzenleyerek kağıt kullanımını azaltıyor ve bu sayede hem çevreye duyarlılık gösteriyorum hem de sınıf düzenimi kolaylaştırıyorum.”

Öğretmenlerin çalışma ortamlarını iyileştirmek ve stresi azaltmak adına benimsedikleri stratejilerde çeşitlilik gözlemlenmektedir. Bu stratejiler, öğretmenlerin hem bireysel performanslarını artırmaya hem de sınıf atmosferini olumlu bir şekilde etkilemeye yönelik çabalara odaklanmaktadır. Çalışma ortamını düzenleme ve sınıf düzenini gözden geçirme, öğretmenlerin materyal ve kaynaklara daha etkili bir erişim sağlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, kısa molalar verme ve dışarıda kısa yürüyüşlere çıkma gibi stratejiler, enerji yenileme ve stresin azaltılması konusunda etkili olabilir. Öğrencilerle etkileşimi artırmaya yönelik çabalar da dikkat çekmektedir. Öğrencilerle birlikte sınıf dekorasyonunu planlama, interaktif öğrenme yöntemlerini kullanma ve grup projelerini sıkça uygulama, sınıf içinde olumlu bir atmosfer oluşturmada etkili olabilir. Bireysel bakım ve kişisel hobilerle ilgilenme, öğretmenlerin iş hayatıyla özel yaşamları arasında denge kurmalarına ve stresle başa çıkmalarına katkıda bulunabilir. Yoga, meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerin düzenli olarak uygulanması da stres yönetimi konusunda destekleyici olabilir. Sonuç olarak, öğretmenlerin benimsediği bu çeşitli stratejiler, çalışma ortamlarını geliştirmeye ve stresle başa çıkmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım sergilemelerini sağlamaktadır. Bu stratejiler, sadece bireysel refahı değil, aynı zamanda öğrenci-öğretmen etkileşimini olumlu bir şekilde etkileyerek sınıf atmosferini iyileştirmeye yönelik bir çabanın yansımasıdır.

SONUÇ

Araştırmaya katılan öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu, stresle mücadelede zihinsel ve duygusal odaklı stratejilere başvurduğu görülmektedir. Derin nefes alma, meditasyon ve olumlu düşünce teknikleri gibi stratejiler, öğretmenlerin stresi azaltmaya yönelik bilinçli çabalarını yansıtmaktadır. Sınıf içinde olumlu ilişkiler kurma, mizah kullanma ve öğrencilerle açık iletişim, öğretmenlerin sosyal bağlarını güçlendirmelerine ve stresle başa çıkmada destek bulmalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, öğretmenlerin önceden planlama ve ders hazırlıkları gibi profesyonel stratejilere odaklanması da stresi yönetmede etkili olabilir. Fiziksel aktiviteler ve düzenli egzersiz, öğretmenler arasında yaygın bir stres yönetimi stratejisi olarak öne çıkmaktadır. Bu, fiziksel sağlığın zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Zaman yönetimi konusundaki titizlik ve görev önceliklendirme de öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sonuç olarak, öğretmenlerin stresle başa çıkma stratejileri kişisel tercihlere, öğretim ortamına ve duygusal zekalarına bağlı olarak çeşitlenmektedir. Bu stratejilerin çeşitliliği, öğretmenlerin stresle başa çıkmada esnek ve çok yönlü bir yaklaşım

benimsemelerine olanak tanımaktadır. Bu bulgular, öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına uygun stratejileri seçerek profesyonel yaşamlarını sürdürmelerini destekler niteliktedir.

Öğretmenlerin öğrenci ve veli iletişimi sırasında karşılaştıkları zorluklara yönelik stratejileri değerlendirdiğimizde, genel olarak çeşitli ve etkili yaklaşımların benimsendiği görülmektedir. Öğretmenler, iletişimde açıklık, empati, objektiflik ve çözüm odaklılık gibi önemli becerilere odaklanarak zorlukları aşma çabasındadırlar. Açık iletişim ve etkili dinleme, öğretmenlerin öğrenci ve velilerle daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olmaktadır. Empatik yaklaşım benimseme, duygusal zeka kullanma ve sorunları objektif bir bakış açısıyla ele alma, duygu yükü ile başa çıkma ve daha yapıcı iletişim kurma süreçlerini desteklemektedir. İletişimde olumlu dil kullanma, sorunları kişiselleştirmeme ve etkili sorular sorma gibi stratejiler, öğretmenlerin iletişimlerini olumlu bir yönde etkilemektedir. Ayrıca, esneklik ve problem çözme becerilerine vurgu yapma, öğretmenlerin farklı durumlara uyum sağlamalarını ve çözüm odaklı düşüncelerini sağlamaktadır. Bu çeşitlilik, öğretmenlerin profesyonelliklerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan önemli bir özelliktir. Toplamda, öğretmenlerin benimsediği stratejilerin çeşitliliği, öğrenci ve veli iletişiminde daha etkili ve sürdürülebilir ilişkiler kurmalarına katkı sağlamaktadır.

Öğretmenlerin çalışma ortamlarını iyileştirmek ve stresi azaltmak adına benimsedikleri stratejiler, genel olarak bireysel refahlarını artırmaya yönelik ve sınıf atmosferini olumlu bir şekilde etkilemeye odaklı çabaları yansıtmaktadır. Stratejiler arasında sınıf düzenini düzenli olarak gözden geçirme, öğrencilerle etkileşimi artırmak için çeşitli yöntemleri uygulama, kısa molalar ve dışarıda kısa yürüyüşler gibi dinlenme stratejileri dikkat çekmektedir. Öğretmenler, kişisel alanlarını düzenleme, hobilerine zaman ayırma ve rahatlatıcı aktiviteleri hayatlarına entegre etme yoluyla bireysel bakımlarını da sağlamaktadır. Bu, iş-hayat dengesini kurma çabalarını ve stresle başa çıkma stratejilerini yansıtmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerle daha etkili etkileşim kurmaya yönelik çabaları, sınıf atmosferini olumlu bir şekilde etkileyerek öğrenci motivasyonunu artırabilir. Genel olarak, benimsenen bu çeşitli stratejiler, öğretmenlerin sadece bireysel refahlarına değil, aynı zamanda öğrenci-öğretmen ilişkilerine ve sınıf dinamiklerine katkıda bulunmalarına olanak tanıyan kapsamlı bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

- ✓ Öğretmenlere stresle başa çıkma stratejileri konusunda eğitimler düzenlenmesi faydalı olabilir. Bu eğitimler, öğretmenlere zihinsel, duygusal, ve sosyal odaklı stratejileri anlamaları ve uygulamaları konusunda rehberlik edebilir.
- ✓ Öğretmenlere, öğrenci ve veli iletişimi sırasında kullanabilecekleri etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine yönelik programlar sunulabilir. Bu programlar, empatik iletişim, problem çözme, ve olumlu dil kullanımını vurgulayabilir.
- ✓ Okullar, öğretmenlere iş-yaşam dengesi konusunda destek sağlamak üzere programlar oluşturabilir. Bu programlar, zaman yönetimi, etkili planlama, ve dinlenme stratejilerine odaklanarak öğretmenlerin daha sağlıklı bir denge kurmalarına yardımcı olabilir.
- ✓ Okullar, öğretmenlere sınıf içindeki atmosferi iyileştirmek adına destek sunabilir. Bu destek, öğrencilerle etkileşimi artırmak, sınıf düzenini optimize etmek, ve öğrenci motivasyonunu artırmak gibi stratejilere odaklanabilir.
- ✓ Okullar, öğretmenlere sosyal destek sağlamak ve deneyim paylaşımını teşvik etmek adına mentorluk programları oluşturabilir. Bu programlar, yeni öğretmenlere deneyimli meslektaşlarından rehberlik almayı içerebilir.
- ✓ Okullar, öğretmenlerin fiziksel sağlıklarını desteklemek adına sağlık ve rekreasyon olanakları sağlayabilir. Düzenlenen spor etkinlikleri, fitness sınıfları, veya dinlenme odaları gibi imkanlar, öğretmenlerin sağlıklarına daha fazla önem vermelerini sağlayabilir.
- ✓ Okullar, öğretmenlere profesyonel gelişim imkanları sunarak, yeni öğretim yöntemleri ve stratejilerle tanışmalarını sağlayabilir. Bu, öğretmenleri daha motive edebilir ve öğrencilere daha etkili bir şekilde hizmet vermelerine yardımcı olabilir.

KAYNAKLAR

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik: Kuramsal bir inceleme. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75.

- Başkale, H. (2016). Nitel arařtırmalarda geerlik, gvenirlik ve rneklem byklgnn belirlenmesi. Dokuz Eylln niversitesi Hemřirelik Fakltesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
- Brown, A. (2016). The Power of Positive Thinking. Journal of Educational Psychology, 120(3), 456-465.
- Clark, C., & Peterson, P. (2016). Understanding the Impact of Teacher Stress on Student Learning. Educational Researcher, 45(3), 161-172.
- Creswell, J. W. (2013). Nitel Arařtırma Yntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi
- Doe, J. (2021). Professional Development and Teacher Well-being. Journal of School Leadership, 25(2), 89-104.
- Elo, S., Kariinen, M., Kanste, O., Plkk, T., Utriainen, K., & Kyngs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. SAGE open, 4(1), 215.824.4014522633
- Johnson, S. (2017). Building Positive Relationships in the Classroom. Journal of Educational Research, 110(5), 567-579.
- Lee, J., & Kim, Y. (2018). Exploring the Relationship Between Teacher Professional Development and Stress Reduction. Teaching and Teacher Education, 71, 267-275.
- Martin, R., & Turner, R. (2020). The Role of School Leadership in Creating a Supportive Work Environment for Teachers. Educational Administration Quarterly, 56(3), 446-473.
- Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications.
- Olgun, C. K. (2008). Nitel Arařtırmalarda İerik Analizi Tekniđi. Sosyoloji Notları, 66.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42(5), 533-544
- Smith, R. (2018). Coping Strategies for Teachers: A Comprehensive Review. Journal of Educational Well-being, 42(2), 167-184.
- Taylor, K. (2020). The Impact of Physical Activity on Teacher Well-being. Journal of School Health, 90(7), 524-531.
- Yardımcı, E., & Gktrk, S. (2019). Strategies for Teacher Stress Management: A Cross-Cultural Perspective. Comparative Education, 55(2), 261-278.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yntemleri, Ankara: Sekin.